

Reflexiones: Proyecto inducido

Creo que somos un proyecto inducido, cuya meta fue generar una civilización que evolucionara y reagrupara el conocimiento en un solo intelecto. Una mente en la que se integrarían desarrollo biológico–tecnológico-cuántico.

Sin pretenderlo, estamos dando los primeros pasos encaminados hacia la elaboración de este inmenso proyecto, la formación de un poderoso ser.

El ser humano presume de haber sido agraciado por una mente prodigiosa, pero aún le quedan titánicos esfuerzos y mucho tiempo para que su cognición despliegue y amplíe su pensamiento. A la vez, para que nuestro instinto siga avanzando necesitamos el aporte del conocimiento heredado por vegetales y el resto de seres vivos “seres irracionales” que de manera paralela también tuvieron adaptación al medio y adquirieron desarrollo e inteligencia, no sólo fue exclusivo para humanos, solo que aún no hemos alcanzado el nivel evolutivo que nos permita conocer su saber heredado.

Una sola mente que agrupe todo el saber aportado por la humanidad integrará y ampliará a escala infinita todo tipo de conocimiento. Será inmune al paso del tiempo, no se verá afectado por el daño celular, el dolor, el envejecimiento y su capacidad de sabiduría se desbordará creciendo de manera exponencial. Tendrá la capacidad y sensibilidad de integrarse en las mentes de cualquier especie y podrá comunicarse con ellas. Generará nuevas y mejores formas de vida animal y vegetal, le aportará cualidades físicas y componentes genéticos que determine un ser específico deseado.

Todo este polvo cósmico que germinó sobre la tierra tuvo un claro objetivo. Por insignificante que creas tu presencia aquí, todos estamos unidos en esta labor, este gran proyecto inducido.

